

O'QISH DARSLARINI TASHKIL ETISHGA TEXNOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA BADIY ASARLARNI O'QITISH YO'LLARI

Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna

Uchqo'rg'on tumani 46-maxsus maktab-internati

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14007131>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish jarayonini samarali, muvaffaqiyatli tashkil etish o'quvchilarda kitobxonlik ko'nikmalarini nafaqat shakllantirish, shu bilan birga rivojlantirish muayyan pedagogik-psixologik shart-sharoitlarning mavjudligi va o'qish darslarini tashkil etishga texnologik yondashuv asosida badiiy asarlarni o'qitish yo'llari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: mutolaa, o'yin faoliyati, o'yinchoq, asar matni, badiiy asar, badiiy qahramonlar, badiiy idrok va tasavvur.

Аннотация: В данной статье эффективная и успешная организация процесса чтения в младших классах – это не только формирование и развитие навыков чтения у учащихся, но и наличие определенных педагогических и психологических условий и способов обучения художественным произведениям, основанных на О технологическом подходе к организации уроков чтения идет речь.

Ключевые слова: чтение, игровая деятельность, игрушка, текст, произведение искусства, персонажи, художественное восприятие и воображение.

Abstract: In this article, the effective and successful organization of the reading process in elementary grades is not only the formation and development of reading skills in students, but also the existence of certain pedagogical and psychological conditions and the ways of teaching works of art based on the technological approach to the organization of reading lessons. the word goes.

Key words: reading, game activity, toy, text, artwork, characters, artistic perception and imagination.

Bolalarning kitob bilan muloqoti uni o'qishda ko'rinadi. Mohiyatan o'qish "ijtimoiy ahamiyatli axborotlar, kasbiy va kundalik faoliyatni tashkil etishda zarur bo'lgan bilimlar, avval va hozirda madaniy jihatdan qadrli bo'lgan tarixiy hamda zamonaviy voqealar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zlashtirishning muhim usuli"dir. Pedagogik manbalarda o'quvchilar, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan tashkil etiladigan faoliyatning asosiy turlari o'yin, mehnat va o'qish ekanligi qayd etib o'tiladi. O'yin faoliyati ixtiyoriylikka asoslanib, o'quvchilar tomonidan borliqni anglash, amaliy harakatlarni tashkil etish ko'nikma, malakalarini o'zlashtirish uchun imkoniyat yaratiladi. Mehnat va o'qish faoliyatlari majburiylik xususiyatiga ega. Ular orqali o'quvchilar mehnat va o'qish (ta'lim olish)ni ijtimoiy zaruriyat ekanligini anglaydi, muayyan turdagi mehnat faoliyatini bajarishga oid ko'nikma va malakalarni o'zlashtiradi, uni tashkil etish jarayonida ijobiy fazilatlar - mehnatsevarlik, tartiblilik, intizom, o'zgalarning mehnati hamda mehnat mahsulotlariga ijobiy munosabatda bo'lish, ularni asrash, ulardan tejamkorlik bilan foydalanish, o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlik, mas'uliyat kabilarni o'zlashtirib boradi. Garchi o'qish boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyatida o'yin va mehnat kabi asosiy o'rinni egallasa ham ushbu jarayonni

tashkil etish o'z-o'zidan ro'y bermaydi. Boshlang'ich sinflarda o'qish jarayonini samarali, muvaffaqiyatli tashkil etish o'quvchilarda kitobxonlik ko'nikmalarini nafaqat shakllantirish, shu bilan birga rivojlantirish muayyan pedagogik-psixologik shart-sharoitlarning mavjudligi, ularning individual-shaxsiy xususiyatlarini inobatga olish orqali ta'minlanadi. Quyida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mohiyati to'g'risida so'z yuritiladi.

“Mutolaa” (“kitob o'qish”) tushunchasi arab tilidan tarjima qilinganda “diqqat bilan o'qish”, “o'rganish” ma'nolarini anglatadi. Nazariy jihatdan ushbu tushuncha “diqqat bilan o'qish, o'qib tushunib olish”ni anglatadi. Shuni unutmazlik zarurki, kitob o'qish – boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mashaqqatli mehnat sanaladi. V.A. Suxomlinskiy¹ ning fikricha, “kitob o'qish aqlli, fikrlovchi tarbiyachi uchun bolaning yuragiga yo'1 topishga yordam beradigan so'qmoq yo'lga o'xshaydi” So'qmoq yo'ldan yurish esa har doim ham oson kechmaydi. Shu sababli bu jarayonni asta-sekin, biroq, izchil tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Psixologlarning fikriga ko'ra, bolalarning aqliy, axloqiy, jismoniy va estetik kamol topishida ikki muhim davr ko'zga tashlanadi:

- a) 2 yoshdan 5 yoshgacha bolgan davr.
- b) 5 yosh va undan keyingi davr.

Mazkur davrlar o'zida quyidagi xususiyatlarni namoyon etadi. Yosh davrlari 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan davr 5 yosh va undan keyingi davr. Bola o'z ongi yordamida san'atni hayotdan ajrata olmaydi, shuning uchun badiiy asarlarga ham o'yinchoqqa yondashgan singari munosabatda bo'ladi yoki hayotning aynan o'zi aks etadi, deb hisoblaydi; san'atni esa xuddi qiziqarli o'yin kabi qabul qiladi Bolaning o'zi mustaqil ravishda hayotni san'atdan farqlay boshlaydi va san'at uning uchun qadrli bo'lib boradi. O'zining asar matnida bayon qilingan voqealar to'g'risidagi tasavvurlarida bola hech qachon badiiy asar chegaralaridan chiqmaydi, bayon etilayotgan voqealarni real joy yoki vaqt bilan bog'lamaydi, voqealikni o'zicha o'zgartiradi, unga yangi personajlar yoki boshqa asarlardagi badiiy qahramonlarni qo'shadi. Bola badiiy asarni boshqacha fikrlar, tuyg'ular va tasavvurga ega begona kishi tomonidan yaratilgan, “o'zga” dunyoning aksi sifatida qabul qila boshlaydi. O'qishni bilish va axborot olish faoliyatining ko'rinishi sifatida shaxs shakllanishining tarkibiy tuzilmasida alohida o'rin tutadi. Binobarin, u fikriy faoliyatni shakllantiradi, ahamiyatli darajada turli ijtimoiy sharoitlar, masalan, ta'lim va yosh xususiyatlariga bog'liq holda bilimlarni egallash darajasi bo'lgan rivojlanish, ta'lim va tarbiyaning, shuningdek, madaniy tajribaning asosi sanaladi.

Bu o'rinda mashhur pedagog V.A.Suxomlinskiy kitob o'qitishning ahamiyati haqida so'z yuritar ekan, quyidagilarni yozadi: “Kitob bolalarning ma'naviy hayotida katta rol o'ynaydi, faqat qachonki, bola yaxshi o'qiy olsa. “Yaxshi o'qish” deganda nima tushuniladi? Bu avvalo, eng oddiy ko'nikma o'qish texnikasini o'zlashtira olishdir”. Darhaqiqat, mutolaa kitobxon shaxsini shakllantirishning muhim asosi bo'lib, u muayyan ko'nikma, malaka va tajribaga ega bo'lishni taqozo qiladi. Pedagogik yo'nalish va bolalarda o'qish ko'nikmasi, malakasi va madaniyatini shakllantirishga qaratilgan tadqiqotlarning natijalarini umumlashtirilgan holda mutolaa ko'nikmalari quyidagilardan iborat ekanligini aytib o'tish mumkin: matnda nima, kim

¹ Suxomlinskiy A. Men yuragimni bolalarga beraman. –T.,1975.

haqida soʻz yuritilayotganligidan kelib chiqqan holda vaziyatni tushunish; muhim axborotni ajratib koʻrsatish; matn ostida ifodalangan yashirin sabablarni tushunish; matnning hal qiluvchi tahlili: matnning turli qismlarini ochish; shaxsiy tajribani qiyoslash; matnning shaklini oʻzgartirish va izohlash: mazmuni chiqarish; matn boʻyicha muhokamani tashkil etish, oʻqilganlarga asoslangan holda xulosa chiqarish; matnni baholash, muallifning pozitsiyasi (yondashuvi)ni koʻra olish, yaxlit holda asaming kayfiyatini his qilish; oʻqilganlarga nisbatan shaxsiy munosabatni shakllantirish va oʻz tanlovini izohlash. “Texnika, oʻqish surʼati, oʻqiganlarni tushunish – kichik yoshdagi maktab oʻquvchisining badiiy, shu bilan birga, umumiy taʼlimdagi olgʻa harakatlanishining asosiy tashkil etuvchilari sanaladi”. Ayni oʻrinda shuni koʻrsatib oʻtish joizki, oʻquvchilarning oʻqish (mutolaa) surʼati “taʼlimning asosiy tarkibiy qismi emas, u taʼlim oluvchining individual xususiyatlari, kuch-quvvati, asab tizimining qoʻzgʻaluvchanligi, temperamentiga bogʻliq. Shu sababli bir daqiqada oʻqiladigan soʻzlarning miqdori har bir bola uchun alohida belgilash” talab etiladi. Psixolog A.P. Nechayevning tadqiqotlarida oʻquvchilarning oʻquv - bilish darajasidan kelib chiqqan holda mutolaaning turlarini belgilab beriladi. Bunda muallif oʻquv-bilish darajasiga tayangan holda bolalarni uch guruhga ajratadi:

1-guruh – matnni badiiy idrok va tasavvur qila oladigan oʻquvchilar:

2-guruh – oʻqilganlarni sust tushunadigan, matnga nisbatan shaxsiy munosabat bildira olmaydigan va koʻrish idroki past darajali oʻquvchilar;

3-guruh – faol tasavvuri past darajada boʻlgan, “ruhiy avtomatizm” belgilariga ega oʻquvchilar. Kitob oʻqishning izchil olib borilishi, davomiyligi natijasida asta-sekin oʻqish madaniyati oʻzlashtiriladi. Oʻqish madaniyati “shaxsning kitobxon sifatida rivojlanganlik darajasini, ongi, faoliyati va muloqotining miqdor hamda sifat koʻrsatkichlarini ifodalovchi holati” demakdir. L.A.Mosunova mutolaani oʻquvchi shaxsida oʻz-oʻzini anglash qobiliyatini rivojlantirish vositasi sifatida eʼtirof etgan holda badiiy adabiyotni idrok etish murakkab jarayon boʻlib, u bir necha tarkibiy asoslarga ega boʻlishiga alohida urgʻu beradi. Muallifning eʼtirofi badiiy adabiyotni idrok etishning tarkibiy asoslari quyidagilardan iboratligini koʻrsatadi: qayta tiklash va ijodiy tafakkurlarni faollashtirish; oʻquvchilarda motivatsion zahiralarni koʻpaytirish; taʼlim jarayonini insoniylashtirish; ijodiy faoliyatni tashkil etish tajribasini bosqichma-bosqich rivojlantirish. Kitob oʻqish (kitob mutolaasi)da eng muhim omil - qiziqish sanaladi. Asar syujetining qiziqarliligi, bayon etish usulining sodda, ravonligi bolalarni kitobga boʻlgan eʼtiborini tortadi. Shu sababli boshlangʻich sinf oʻquvchilarini kitob oʻqishga majburlash emas, balki ularda kitob oʻqishga boʻlgan qiziqishni shakllantirish hamda tizimli ravishda rivojlantirib borish zarur.

References:

1. Mamadalieva H. Maktabgacha yoshdagi bolalarni mustaqil fikrlashga oʻrgatishning psixologik omillari // ADU “Ilmiy xabarnoma”si, 2019. Maxsus son. – 96-98-betlar.
2. Matchonov S. va boshq. Oʻqish kitobi.Umumiy oʻrta taʼlim maktablarining 4-sinf uchun darslik / 6-nashri. - Yangiyoʻl: Yangiyul Poligraph Service, 2020. - 160 b
3. Mirqosimova M. Hozirgi oʻzbek adabiyoti namunalarini sharhlab oʻrganish. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2015. – 184 b;

4. Muslimov N., Usmonboeva M., Sayfurov D., To'raev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent: Sino-standart, 2015. – 120 b.
5. Kodirov V. Didaktik o'yinlarning bolalarni mustaqil fikrlashga yo'naltirishdagi metodik imkoniyatlari // Andijon DU Ilmiy xabarnomasi. 2020, 2-son. 129-b.
6. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. – T.: O'qituvchi, 1996. – 192 b.
7. Dolimov S., Ubaydullaev H., Ahmedov Q. Adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 1967. – 448 b.
8. Avliyakov N.X., Musaeva N.N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2003. – 190 b.